

СДВИГОВЫЕ ВОЛНЫ В УПРУГОМ СЛОЕ С ДУГООБРАЗНЫМИ ВСТАВКАМИ ВДОЛЬ ВОЛНОВОДНОГО ТРАКТА: АЛГОРИТМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

© 2025. М. Н. Пачева, В. И. Сторожев, С. В. Сторожев, М. В. Фоменко

На основе совместного применения метода рядов по базисным множествам бегущих и краевых стоячих нормальных упругих волн и метода частичных областей построены численно-аналитические решения задач о распространении сдвиговых волн деформаций вдоль составного тела, образуемого двумя полуслоями равной толщины и расположенными между ними дугообразными идеально контактирующими с полуслоями вставками из двух секторных фрагментов полукольцевого продольного сечения либо из одного секторного фрагмента полукольцевого и двух секторных фрагментов четвертькольцевого сечения. Решения задач на основе алгебраизации функциональных граничных условий сшивания фрагментов волноводов по идеально контактирующим боковым граничным поверхностям сведены к системам алгебраических уравнений относительно коэффициентов разложений волновых полей в полуслоях и кольцевых секторах по базисным множествам нормальных волн сдвига в упругом слое и окружающих нормальных сдвиговых волн в упругом цилиндре кольцевого сечения. Дано детализированное описание алгоритма теоретического анализа рассматриваемой задачи для частного случая волноводов первого рассматриваемого типа с закрепленными лицевыми граничными поверхностями.

Ключевые слова: составной изотропный упругий волновод, слой с секторными кольцевыми вставками, сдвиговые упругие волны, метод рядов по базисным нормальным волнам, метод частичных областей, алгебраизация функциональных условий контакта фрагментов, определение коэффициентов разложений по базисным волнам, системы алгебраических уравнений.

Введение и постановка рассматриваемых задач. Представляющие фундаментальный теоретический и прикладной интерес вопросы исследования закономерностей распространения волн деформаций сдвигового типа вдоль упругого слоя с локальными участками-вставками из материалов с отличающимися физико-механическими свойствами либо участками видоизмененной геометрии на базе совместного применения метода рядов по базисным множествам бегущих и краевых стоячих нормальных упругих волн и метода частичных областей [1–5] рассматривались, в частности, в работах [6–15]. Целью данной работы является распространение такого численно-аналитического подхода на два типа задач о сдвиговых волнах в упругом слое с дугообразными вставками вдоль волноводного тракта, а именно задач о распространении сдвиговых волн деформаций вдоль составного тела, образуемого двумя полуслоями равной толщины и расположенными между ними дугообразными идеально контактирующими с полуслоями вставками из двух фрагментов полукольцевого продольного сечения либо из одного фрагмента полукольцевого и двух фрагментов четвертькольцевого сечения. В общем случае указанные фрагменты волноводов могут быть составлены из разнотипных изотропных материалов. На внешних граничных поверхностях всех составных элементов волновода формулируются однотипные условия отсутствия механических напряжений либо жесткой заделки, а также сочетания различных условий указанного типа на противоположных границах.

Продольные сечения волноводов и способы отнесения фрагментов волноводов первого и второго рассматриваемого типа к системам прямоугольных декартовых и цилиндрических координат представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Геометрия волновода первого типа

Составляющие волновода первого типа в виде плоскопараллельных полуслоев $V_1^{(1)}$ и $V_4^{(1)}$ в связываемых с ними локальных системах прямоугольных координат занимают области

$$\begin{aligned} V_1^{(1)} &= \{x_1^{(1,1)} \leq 0, x_2^{(1,1)} \in (-\infty, \infty), x_3^{(1,1)} \in [-h/2, h/2]\}, \\ V_4^{(1)} &= \{x_1^{(4,1)} \geq 0, x_2^{(4,1)} \in (-\infty, \infty), x_3^{(4,1)} \in [-h/2, h/2]\}, \end{aligned} \quad (1)$$

а полуцилиндрические фрагменты вставки $V_2^{(1)}$ и $V_3^{(1)}$ в волноводе первого типа в локальных системах цилиндрических координат $O_2^{(1)} r_2^{(1)} \theta_2^{(1)} z_2^{(1)}$ и $O_3^{(1)} r_3^{(1)} \theta_3^{(1)} z_3^{(1)}$ представлены областями

$$\begin{aligned} V_2^{(1)} &= \{R \leq r_2^{(1)} \leq R+h, -\pi/2 \leq \theta_2^{(1)} \leq \pi/2, z_2^{(1)} \in (-\infty, \infty)\}, \\ V_3^{(1)} &= \{R \leq r_3^{(1)} \leq R+h, \pi/2 \leq \theta_3^{(1)} \leq 3\pi/2, z_3^{(1)} \in (-\infty, \infty)\}. \end{aligned} \quad (2)$$

Рис. 2. Геометрия волновода второго типа

Составляющие волновода второго типа в виде плоскопараллельных полуслоев $V_1^{(2)}$ и $V_5^{(2)}$ в связываемых с ними локальных системах прямоугольных координат занимают области

$$\begin{aligned} V_1^{(2)} &= \{x_1^{(1,2)} \leq 0, x_2^{(1,2)} \in (-\infty, \infty), x_3^{(1,2)} \in [-h/2, h/2]\}, \\ V_5^{(2)} &= \{x_1^{(5,2)} \geq 0, x_2^{(5,2)} \in (-\infty, \infty), x_3^{(5,2)} \in [-h/2, h/2]\}, \end{aligned} \quad (3)$$

четвертьцилиндрические фрагменты вставки $V_2^{(2)}$ и $V_4^{(2)}$ в волноводе второго типа в локальных системах цилиндрических координат $O_2^{(2)}r_2^{(2)}\theta_2^{(2)}z_2^{(2)}$ и $O_4^{(2)}r_4^{(2)}\theta_4^{(2)}z_4^{(2)}$ представлены областями

$$\begin{aligned} V_2^{(2)} &= \{R \leq r_2^{(2)} \leq R+h, 0 \leq \theta_2^{(2)} \leq \pi/2, z_2^{(2)} \in (-\infty, \infty)\}, \\ V_4^{(2)} &= \{R \leq r_4^{(2)} \leq R+h, \pi/2 \leq \theta_4^{(2)} \leq \pi, z_4^{(2)} \in (-\infty, \infty)\}, \end{aligned} \quad (4)$$

а полуцилиндрический фрагмент $V_3^{(2)}$ вставки в волноводе второго типа в локальной системе цилиндрических координат $O_3^{(2)}r_3^{(2)}\theta_3^{(2)}z_3^{(2)}$ занимает область

$$V_3^{(2)} = \{R \leq r_3^{(2)} \leq R+h, \pi \leq \theta_3^{(2)} \leq 2\pi, z_3^{(2)} \in (-\infty, \infty)\}. \quad (5)$$

Представления для волновых полей в составных элементах волноводов рассматриваемых типов. Вводимые для последующего применения метода сшивания частичных областей представления для волновых полей циклической частоты ω в составных элементах $V_j^{(q)}$ являются отрезками разложений по базисным бегущим и краевым стоячим волнам сдвига в изотропном упругом слое из соответствующего материала с различными вариантами граничных условий на плоских гранях [5], а также по базисным бегущим и краевым стоячим окружным волнам сдвига вдоль углового направления в изотропном полом цилиндре из соответствующего материала с аналогичными сочетаниями типов краевых условий на внутренней и внешней граничных поверхностях [16, 17].

В частном случае волноводов с закрепленными лицевыми граничными поверхностями представления для комплексных амплитудных составляющих в представлениях полей SH волн в фрагментах $V_1^{(1)}$, $V_4^{(1)}$ волновода с геометрией первого типа и в фрагментах $V_1^{(2)}$, $V_5^{(2)}$ волновода с геометрией второго типа могут быть соответственно записаны в виде

$$\begin{aligned} u_2^{(1,1)}(x_1^{(1,1)}, x_3^{(1,1)}) &= u_{20}^{(1)} \varphi_0^{(1)}(x_3^{(1,1)}) \exp(ik_0^{(1,1)} x_1^{(1,1)}) + \sum_{p=1}^{N_{1,1}} A_p^{(1,1)} \varphi_p^{(1)}(x_3^{(1,1)}) \exp(-ik_p^{(1,1)} x_1^{(1,1)}), \\ u_2^{(4,1)}(x_1^{(4,1)}, x_3^{(4,1)}) &= \sum_{p=1}^{N_{4,1}} A_p^{(4,1)} \varphi_p^{(1)}(x_3^{(4,1)}) \exp(ik_p^{(4,1)} x_1^{(4,1)}); \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} u_2^{(1,2)}(x_1^{(1,2)}, x_3^{(1,2)}) &= u_{20}^{(2)} \varphi_0^{(2)}(x_3^{(1,2)}) \exp(-ik_0^{(1,2)} x_1^{(1,2)}) + \sum_{p=1}^{N_{1,2}} A_p^{(1,2)} \varphi_p^{(2)}(x_3^{(1,2)}) \exp(ik_p^{(1,2)} x_1^{(1,2)}), \\ u_2^{(5,2)}(x_1^{(5,2)}, x_3^{(5,2)}) &= \sum_{p=1}^{N_{5,2}} A_p^{(5,2)} \varphi_p^{(2)}(x_3^{(5,2)}) \exp(ik_p^{(5,2)} x_1^{(5,2)}); \end{aligned} \quad (7)$$

где

$$\begin{aligned} \varphi_p^{(n)}(x_3^{(m,n)}) &= \exp(i\nu_p h/2) \cdot \exp(i\nu_p x_3^{(m,n)}) - \exp(-i\nu_p h/2) \cdot \exp(-i\nu_p x_3^{(m,n)}), \\ \nu_p &= (p-1)\pi/h, \quad k_p^{(m,n)} = (\Omega_{nm}^2 - \nu_p^2)^{1/2}, \quad \Omega_{nm}^2 = \rho_{nm} \omega^2 / \mu_{nm}; \end{aligned} \quad (8)$$

μ_{nm} , ρ_{nm} – соответственно сдвиговые модули Ламе и параметры плотности для материала в фрагменте $V_m^{(n)}$ волновода; $A_p^{(m,n)}$ – произвольные коэффициенты разложений волновых полей в $V_m^{(n)}$ по базисным множествам плоских нормальных волн; $u_{20}^{(1)}$, $u_{20}^{(2)}$ – соответственно амплитудные параметры падающих волн в фрагментах волноводов $V_1^{(1)}$ и $V_1^{(2)}$. Действительные значения $k_p^{(m,n)}$ отвечают бегущим нормальным волнам рассматриваемого типа, а мнимые описывают краевые стоячие базисные нормальные волны.

В фрагментах рассматриваемых волноводов, имеющих сечения в виде кольцевых секторов различной угловой меры, в допущении о том, что данные фрагменты могут иметь различные физико-механические характеристики, представления для комплексных амплитудных составляющих полей сдвиговых нормальных волн окружного типа могут быть записаны в виде

$$u_z^{(m,n)}(r_m^{(n)}, \theta_m^{(n)}) = \sum_{p=1}^{N_{m,n}} A_{1p}^{(m,n)} \varphi_p^{(m,n)}(r_m^{(n)}) \exp(ik_p^{(m,n)} \theta_m^{(n)}) + \sum_{p=1}^{N_{m,n}} A_{2p}^{(m,n)} \varphi_p^{(m,n)}(r_m^{(n)}) \exp(-ik_p^{(m,n)} \theta_m^{(n)}), \quad (9)$$

где

$$\varphi_p^{(m,n)}(r_m^{(n)}) = Y_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm}(R+h)) J_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm} r_m^{(n)}) - J_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm}(R+h)) Y_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm} r_m^{(n)}); \quad (10)$$

$k_p^{(m,n)}$ – элементы множества корней дисперсионного уравнения вида

$$Y_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm}(R+h)) J_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm} R) - J_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm}(R+h)) Y_{k_p^{(m,n)}}(\beta_{nm} R) = 0, \quad \beta_{nm}^2 = \rho_{nm} \omega^2 / \mu_{nm}. \quad (11)$$

Рассчитанные в качестве примера, серии корней уравнения (11) для однотипных по физико-механическим свойствам фрагментов волновода с $R=0.1$ м и $h=0.3$ м из меди с $\rho_{nm} = 8.93 \cdot 10^3$ кг/м³, $\mu_{nm} = 45.5 \cdot 10^9$ Па при значениях частотного параметра $\omega_1 = 2.257 \cdot 10^4$ рад/с, $\omega_2 = 2.709 \cdot 10^4$ рад/с, $\omega_3 = 3.160 \cdot 10^4$ рад/с, $\omega_4 = 3.612 \cdot 10^4$ рад/с представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения корней уравнения (11)

Частота ω	Действительный корень	Мнимые корни			
		ω_1	–	0.525 i	3.925 i
ω_2	1.475	3.625 i	6.225 i	8.625 i	10.975 i
ω_3	2.275	3.275 i	6.025 i	8.475 i	10.875 i
ω_4	2.975	2.825 i	5.775 i	8.275 i	10.725 i

Алгоритм алгебраизации краевых условий сшивания фрагментов волноводов. Множества неопределенных коэффициентов, вводимых в представлениях (6), (7), (9) для амплитудных составляющих волновых полей в фрагментах соответствующего волновода, определяются из функциональных краевых условий идеального механического контакта фрагментов на боковых граничных поверхностях с использованием алгоритмов их алгебраизации. Контактные условия сшивания на соответствующей граничной поверхности являются условиями равенства амплитудных характеристик сдвиговых волновых смещений и касательных напряжений на площадках контакта в сопрягаемых фрагментах.

Рассматриваемым в данной работе в качестве инструмента алгебраизации функциональных краевых условий подходом является применение интегрального метода наименьших квадратов. В процессе реализации этого подхода в рассмотрение вводится характеристика $\Phi^{(n)}$ совокупной квадратичной невязки краевых условий на поверхностях $\Gamma_{ab}^{(n)}$ сопряжения фрагментов соответствующего волновода, рассматриваемая как функция неопределенных коэффициентов в представлениях (6), (7), (9).

Для волновода первого типа с имеющими эквивалентные физико-механические свойства фрагментами

$$\Phi^{(n)} = \Phi_{12}^{(1)} + \Phi_{23}^{(1)} + \Phi_{34}^{(1)},$$

где

$$\begin{aligned} \Phi_{12}^{(1)} &= \int_{-h/2}^{h/2} (|u_2^{(1,1)} - u_z^{(2,1)}|^2)_{\Gamma_{12}^{(1)}} + (|\sigma_{\xi}^{(1,1)} - \sigma_{\xi}^{(2,1)}|^2)_{\Gamma_{12}^{(1)}} dx_3^{(1,1)}, \\ \Phi_{23}^{(1)} &= \int_{-h/2}^{h/2} (|u_z^{(2,1)} - u_z^{(3,1)}|^2)_{\Gamma_{23}^{(1)}} + (|\sigma_{\xi}^{(2,1)} - \sigma_{\xi}^{(3,1)}|^2)_{\Gamma_{23}^{(1)}} dx_3^{(1,2,3)}, \\ \Phi_{34}^{(1)} &= \int_{-h/2}^{h/2} (|u_z^{(3,1)} - u_2^{(4,1)}|^2)_{\Gamma_{34}^{(1)}} + (|\sigma_{\xi}^{(3,1)} - \sigma_{\xi}^{(4,1)}|^2)_{\Gamma_{34}^{(1)}} dx_3^{(4,1)}. \end{aligned} \quad (12)$$

С учетом вида определяющих соотношений

$$\sigma_{12}(x_1, x_3) = \mu(\partial/\partial x_1)u_2(x_1, x_3), \quad \sigma_{\xi}(r, \theta) = \mu r^{-1}(\partial/\partial \theta)u_z(r, \theta),$$

в выражениях (12)

$$\begin{aligned} \sigma_{12}^{(1,1)}(x_1^{(1,1)}, x_3^{(1,1)}) &= \mu i k_0^{(1,1)} u_{20}^{(1)} \varphi_0^{(1)}(x_3^{(1,1)}) \exp(i k_0^{(1,1)} x_1^{(1,1)}) - \mu i k_p^{(1,1)} \sum_{p=1}^{N_{1,1}} A_p^{(1,1)} \varphi_p^{(1)}(x_3^{(1,1)}) \exp(-i k_p^{(1,1)} x_1^{(1,1)}), \\ \sigma_{12}^{(4,1)}(x_1^{(4,1)}, x_3^{(4,1)}) &= \mu i k_p^{(4,1)} \sum_{p=1}^{N_{4,1}} A_p^{(4,1)} \varphi_p^{(1)}(x_3^{(4,1)}) \exp(i k_p^{(4,1)} x_1^{(4,1)}); \\ \sigma_{\xi}^{(m,n)}(r_m^{(n)}, \theta_m^{(n)}) &= \mu i k_p^{(m,n)} (r_m^{(n)})^{-1} \sum_{p=1}^{N_{m,n}} A_{1p}^{(m,n)} \varphi_p^{(m,n)}(r_m^{(n)}) \exp(i k_p^{(m,n)} \theta_m^{(n)}) - \\ &\quad - \mu i k_p^{(m,n)} (r_m^{(n)})^{-1} \sum_{p=1}^{N_{m,n}} A_{2p}^{(m,n)} \varphi_p^{(m,n)}(r_m^{(n)}) \exp(-i k_p^{(m,n)} \theta_m^{(n)}). \end{aligned}$$

На граничной поверхности $\Gamma_{12}^{(1)}$ учитываются зависимости $x_1^{(1,1)} = 0$, $\theta_2^{(1)} = \pi/2$. $r_2^{(1)} = R + h/2 + x_3^{(1,1)}$; на граничной поверхности $\Gamma_{23}^{(1)}$ – $\theta_2^{(1)} = -\pi/2$, $\theta_3^{(1)} = \pi/2$, $r_3^{(1)} = R + h/2 + x_3^{(1,2,3)}$, $r_2^{(1)} = R + h/2 - x_3^{(1,2,3)}$, $-h/2 \leq x_3^{(1,2,3)} \leq h/2$; на граничной поверхности $\Gamma_{34}^{(1)}$ – $x_1^{(4,1)} = 0$, $\theta_3^{(1)} = -\pi/2$, $r_3^{(1)} = R + h/2 - x_3^{(4,1)}$.

После получения аналитического представления $\Phi^{(n)}(A_p^{(1,1)}, \bar{A}_p^{(1,1)}, A_{1p}^{(m,n)}, \bar{A}_{1p}^{(m,n)}, A_{2p}^{(m,n)}, \bar{A}_{2p}^{(m,n)}, A_p^{(4,1)}, \bar{A}_p^{(4,1)})$ на основе расчетных соотношений (12), в которых часть интегралов вычисляется на основе точных квадратурных формул, а часть – на основе алгоритмов численного интегрирования быстроосциллирующих функций, и в которые величины $\bar{A}_p^{(1,1)}$, $\bar{A}_{1p}^{(m,n)}$, $\bar{A}_{2p}^{(m,n)}$, $\bar{A}_p^{(4,1)}$ входят линейно, в качестве следствия из соотношений минимизации квадратичной невязки краевых условий сшивания фрагментов волновода первого типа

$$\begin{aligned} \partial\Phi^{(n)}(A_p^{(1,1)}, \bar{A}_p^{(1,1)}, A_{1p}^{(m,n)}, \bar{A}_{1p}^{(m,n)}, A_{2p}^{(m,n)}, \bar{A}_{2p}^{(m,n)}, A_p^{(4,1)}, \bar{A}_p^{(4,1)}) / \partial\bar{A}_p^{(1,1)} &= 0, \\ \partial\Phi^{(n)}(A_p^{(1,1)}, \bar{A}_p^{(1,1)}, A_{1p}^{(m,n)}, \bar{A}_{1p}^{(m,n)}, A_{2p}^{(m,n)}, \bar{A}_{2p}^{(m,n)}, A_p^{(4,1)}, \bar{A}_p^{(4,1)}) / \partial\bar{A}_{1p}^{(m,n)} &= 0, \\ \partial\Phi^{(n)}(A_p^{(1,1)}, \bar{A}_p^{(1,1)}, A_{1p}^{(m,n)}, \bar{A}_{1p}^{(m,n)}, A_{2p}^{(m,n)}, \bar{A}_{2p}^{(m,n)}, A_p^{(4,1)}, \bar{A}_p^{(4,1)}) / \partial\bar{A}_{2p}^{(m,n)} &= 0, \\ \partial\Phi^{(n)}(A_p^{(1,1)}, \bar{A}_p^{(1,1)}, A_{1p}^{(m,n)}, \bar{A}_{1p}^{(m,n)}, A_{2p}^{(m,n)}, \bar{A}_{2p}^{(m,n)}, A_p^{(4,1)}, \bar{A}_p^{(4,1)}) / \partial\bar{A}_p^{(4,1)} &= 0, \end{aligned}$$

записывается система линейных алгебраических уравнений для определения величин коэффициентов $A_p^{(1,1)}, A_{1p}^{(m,n)}, A_{2p}^{(m,n)}, A_p^{(4,1)}$ порядка $N_{1,1} + 2N_{2,1} + 2N_{3,1} + N_{4,1}$.

Аналогичную структуру имеет и алгоритм алгебраизации краевых условий сшивания фрагментов для волноводов второго типа.

Заключение. В рамках сформулированных целей в работе осуществлена разработка методики численно-аналитические решения задач о распространении нормальных сдвиговых упругих волн вдоль составного волновода из двух полуслоев равной толщины и расположенных между ними дугообразных идеально контактирующих с полуслоями вставок в виде двух секторных фрагментов полукольцевого продольного сечения либо из одного секторного фрагмента полукольцевого и двух секторных фрагментов четвертькольцевого сечения. Описанный теоретический алгоритм базируется на совместном применении метода частичных областей и метода рядов по базисным множествам бегущих и краевых стоячих нормальных упругих волн в стыкуемых фрагментах волновода. На основе алгебраизации функциональных граничных условий сшивания фрагментов волноводов по идеально контактирующим боковым граничным поверхностям с применением метода наименьших квадратов решения задач сведены к системам алгебраических уравнений относительно коэффициентов разложений волновых полей по базисным множествам нормальных волн сдвига в полуслоях и базисным множествам окружающих нормальных сдвиговых волн в кольцевых секторах. Дано детализированное описание алгоритма теоретического анализа рассматриваемой задачи для частного случая волноводов первого рассматриваемого типа с закрепленными лицевыми граничными поверхностями.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Миттра Р. Аналитические методы теории волноводов / Р. Миттра, С. Ли. – М.: Мир, 1974. – 327 с.
2. Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – К.: Наук. думка, 1981. – 284 с.
3. Гетман И. П. Математическая теория нерегулярных твердых волноводов / И. П. Гетман, Ю. А. Устинов. – Ростов-на-Дону: РГУ 1999. – 142 с.
4. Упругие волноводы: история и современность / В.В. Мелешко, А.А. Бондаренко, С.А. Довгий, и др. // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 86–104.
5. Космодамянский А.С. Динамические задачи теории упругости для анизотропных сред / А.С. Космодамянский, В.И. Сторожев. – К.: Наук. думка, 1985. – 176 с.
6. Пачева М.Н. Прохождение сдвиговой волны по ортотропному волноводу из состыкованных под углом полуслоев / М.Н. Пачева // Математическое моделирование и биомеханика в современном университете. Тезисы докладов X Всероссийской школы-семинара (пос. Дивноморское, 25-30 мая 2015 г.). – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – С. 86.
7. Пачева М.Н. Моделирование волновых процессов в изотропном волноводе из состыкованных под углом полуслоев / М.Н. Пачева // Современные тенденции развития математики и ее прикладные аспекты–2015: матер. IV Междунар. научн.-практ. интернет-конф. (25 мая 2015 г.). – Донецк: ДонНУЭТ, 2015. – С. 51–54.

8. Болнокин В.Е. Трансформация поперечных волн в зоне прямоугольного излома волноводного слоя с сечением меандровой структуры / В.Е. Болнокин, М.Н. Пачева, В.И. Сторожев // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: материалы I Международной научной конференции (Донецк, 16 – 18 мая 2016 г.) – Т. 1. Физико-математические, технические науки и экология. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. – С. 25–27.
9. Сторожев В.И. Распространение волн сдвига по ортотропному волноводу меандровой геометрической структуры / В.И. Сторожев, М.Н. Пачева, С.А. Прийменко // Математическое моделирование и биомеханика в современном университете. Тезисы докладов XI Всероссийской школы-семинара (пос. Дивноморское, 23-27 мая 2016 г.). – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – С. 124.
10. Сторожев В.И. Модифицированная схема алгебраизации функциональных граничных условий задачи о поперечных упругих волнах в Г-образном волноводе / В.И. Сторожев, М.Н. Пачева // Современные тенденции развития математики и ее прикладные аспекты–2017: матер. VI Междунар. научн.-практ. интернет-конф. (26 мая 2017 г.). – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. – С. 45–48.
11. Пачева М.Н. Модифицированная методика алгебраизации краевых условий в задаче о распространении упругой волны сдвига по волноводу из состыкованных под углом полуслоев / М.Н. Пачева, В.И. Сторожев, А.С. Телевной // Журнал теорет. и прикладной механики. – 2017. – № 2 (59). – С. 65–74.
12. Пачева М.Н. Сдвиговые волны в составном поперечно-анизотропном волноводе из полуслоев с контактирующими полуцилиндрическими боковыми поверхностями / М.Н. Пачева, В.И. Сторожев // Современные тенденции развития математики и ее прикладные аспекты–2018: матер. VII Междунар. научн.-практ. интернет-конф. (25 мая 2018 г.). – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – С. 46–49.
13. Глухов А.А. Распространение волн сдвига по ортотропному волноводу меандровой геометрической структуры / Глухов А.А., М.Н. Пачева, В.И. Сторожев // Математическое моделирование и биомеханика в современном университете: тезисы докладов XIV Всероссийской школы-семинара (пос. Дивноморское, 27-31 мая 2019 г.). – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. – С. 31.
14. Пачева М.Н. Эффекты прохождения сдвиговых нормальных волн по составному волноводу из контактирующих трансверсально-изотропных функционально-градиентных полуслоев / М.Н. Пачева, В.И. Сторожев // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IV Международной научной конференции (Донецк, 31 октября 2019 г.). – Том 1: Физико-математические и технические науки. Часть 1. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019. – С. 68–70.
15. Пачева М.Н. Энергетические характеристики нормальных волн сдвига в составном волноводе из изотропного и ортотропного полуслоев / М.Н. Пачева // Донецкие чтения 2020. Образование, наука и вызовы современности: материалы V Международной научной конференции (Донецк, 17 – 18 ноября 2020 г.) – Т. 1: Физико-математические и технические науки. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2020. – С. 90–93.
16. Тютюкин В.В. Нормальные волны кругового типа в полом упругом цилиндре / В.В. Тютюкин // Акуст. журн. – 2004. – Т. 50, № 6. – С. 855–864.
17. Глущенко А.В. Нормальные окружные волны сдвига в двухслойном протяженном полом цилиндре / А.В. Глущенко, М.Н. Пачева, В.И. Сторожев, М.В. Фоменко // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2024. – № 3 (88). – С. 65–71. – DOI:10.24412/0136-4545-2024-3-65-71. – EDN:UAJSDF

Поступила в редакцию 30.04.2025 г.

SHEAR WAVES IN AN ELASTIC LAYER WITH ARCDED INSERTS ALONG A WAVEGUIDE: ALGORITHM OF THEORETICAL ANALYSIS

M. N. Pacheva, V. I. Storozhev, S. V. Storozhev, M. V. Fomenko

Based on the combined application of the method of series over basis sets of running and edge standing normal elastic waves and the method of partial domains, numerical and analytical solutions are constructed for problems of propagation of shear waves of deformations along a composite body formed by two half-layers of equal thickness and arc-shaped inserts located between them, ideally contacting the half-layers, made of two sector fragments of a semi-ring longitudinal section or of one sector fragment of a semi-ring and two sector fragments of a quarter-ring section. Solutions of problems based on algebraization of functional boundary

conditions for stitching waveguide fragments along ideally contacting lateral boundary surfaces are reduced to systems of algebraic equations for the expansion coefficients of wave fields in half-layers and annular sectors in terms of basis sets of normal shear waves in an elastic layer and circumferential normal shear waves in an elastic cylinder of annular cross-section. A detailed description of the algorithm for theoretical analysis of the problem under consideration is given for a particular case of waveguides of the first and second types under consideration with fixed front boundary surfaces.

Key words: compound isotropic elastic waveguide, layer with sector annular inserts, shear elastic waves, method of series in terms of basis normal waves, method of partial domains, algebraization of functional conditions for fragment contact, determination of expansion coefficients in terms of basis waves, systems of algebraic equations.

Пачева Марина Николаевна

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики им. акад. А.С. Космодамианского ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: pacheva.m.n@mail.ru.
Author ID: 1050985.

Pacheva Marina Nikolaevna

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Departament of Theory of Elasticity and Computational Mathematics named after Academician A.S. Kosmodamiansky, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Сторожев Валерий Иванович

доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: stvistvi@mail.ru.
ORCID: 0009-0006-8448-4963
Author ID: 1051802

Storozhev Valeriy Ivanovch

Doctor of Technical Science, Professor, Chief Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Сторожев Сергей Валериевич

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры специализированных информационных технологий и систем строительного факультета ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: s.v.storozhev@donnasa.ru.
ORCID: 0000-0002-4198-3491
Author ID: 1099797

Storozhev Sergey Valerievich

Doctor of Technical Science, Docent, Professor at the Chair of Specialized Information Technologies and Systems, Faculty of Civil Engineering, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeevka, DPR, RF.

Фоменко Максим Владимирович

кандидат физико-математических наук, ученый секретарь научно-исследовательской части, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: maxim_fom@mail.ru.
ORCID: 0009-0003-9649-1827
Author ID: 1034058

Fomenko Maksim Vladimirovich

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Scientific Secretary of the Research Department, Senior Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.